

ОИЛА ИЖТИМОЙ ДАВЛАТ АСОСИ СИФАТИДА

Исмоил Саифназаров

фалсафа фанлари доктори, ТДИУ профессори

АННОТАЦИЯ

Янгиланган Конституциямизда Ўзбекистон Ижтимоий давлат эканлиги белгиланди. Ушбу мақолада Оила институти ижтимоий давлатнинг муҳим элементи, асоси сифатида таҳлил қилинган. Бугун дунёда иқтисодий инқироз ҳукм сураётган бир даврда, қанчалик қийин бўлмасин, давлатимиз қўшимча имконият топиб, оилаларни мустаҳкамлаш учун шароит яратмоқда. Мақолада ижтимоий ҳаётдаги энг долзарб муаммолардан бири оилалардаги ажримлар эканлиги, оила кўрғонинининг дарз кетишига сабаб бўлаётган омиллар батафсил ёритилган, ота-боболаримиз эътибор қаратган оиланинг мустаҳкамлиги ғоят долзарб ва нозик масала эканлиги фалсафий таҳлил этилган. Оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга келажакда қандай инсон бўлиб етишишга бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи экани аниқ далиллар билан ёритилган.

Калит сўзлар: оила, ижтимоий давлат, ижтимоий ҳимоя, жамият, оиланинг мустаҳкамлиги, авлодлар давомийлиги, урф-одатлар, ота-оналар, тазйиқ ва зўравонлик, “Оналар маскани”, “хонадонбай”, кўп хотинлик, “шаръий никоҳ”, “Оила судьялари”

АННОТАЦИЯ:

В нашей обновленной Конституции Узбекистан определен как социальное государство. В данной статье анализируется институт семьи как важный элемент и основа социального государства. Сегодня, в период экономического кризиса в мире, как бы тяжело это ни было, наше государство находит дополнительные возможности и создает условия для укрепления семьи. В статье подробно поясняется, что одной из наиболее актуальных проблем общественной жизни является семейный разлад, факторы, вызывающие разрушение семейной крепости, а также философски анализируется, что сила семьи, на которую обращали внимание наши предки, чрезвычайно актуальный и деликатный вопрос. В данной статье ясно и с явными доказательствами объясняется, что семья является центром воспитания, обеспечивающим вечность жизни, преемственность поколений, сохраняющим наши священные традиции и в то же время оказывающим непосредственное влияние на то, каким станет человек в будущем.

Ключевые слова: семья, социальное государство, социальная защита, общество, прочность семьи, продолжительность поколений, традиции, родители, давление и насилие, «Дом матери», «по бытовому», многоженство, «Шариатский брак», «Семейные судьи»

ABSTRACT:

Uzbekistan is defined as a social state in our renewed Constitution. In this article, the Family Institute is analyzed as an important element and basis of the social state. Today, in a period of economic crisis in the world, no matter how difficult it is, our state finds additional opportunities and creates conditions for strengthening families. The article explains in detail that one of the most urgent problems in social life is family discord, the factors that cause the family fortress to break down, and it is philosophically analyzed that the strength of the family, which our forefathers paid attention to, is an extremely urgent and sensitive issue. This article distinctly and with clear evidence explains that the family is the center of education, ensuring the eternity of life, the continuity of generations, preserving our sacred traditions and at the same time having a direct impact on what a person will become in the future.

Keywords: family, social state, social protection, society, family strength, length of generations, traditions, parents, pressure and violence, “Mother’s House”, according to “household”, polygamy, “Sharia marriage”, “Family judges”.

Оила - кишиларнинг никоҳ ёки қон-қариндошлик ришталари, умумий турмуш тарзи, ахлоқий масъулият ҳамда ўзаро ёрдамга асосланувчи кичик гуруҳдир. Ҳар бир оила умумжамият талаблари асосида фаолият юритади. Жамият тараққиётининг ривожини эса унинг бағрида мавжуд бўлган оилаларнинг ижтимоий-иқтисодий ва маънавий қиёфасининг шаклланиши даражасига бевосита боғлиқдир. Француз ёзувчиси Виктор Гюго “Оила –жамиятнинг дури гавҳари”, - деганда минг бора ҳақ эди. Буюк татар олими Ризоуддин ибн Фахруддин (1848-1917) XX аср бошларида ахлоқ, одоб, оила масаласига эътибор қаратиб, ўзининг “Оила” асарида шундай деган эди: “Миллатлар шарафини юқори мартабага кўтарадиган нарса миллионлар ила саналмоқда бўлган аскарлару дунёда энг буюк ва зўр бўлган кемалар эмас, балки энг оз эътибор берадиганимиз ё бўлмаса ҳеч бир замон эътибор бермасдан келадиганимиз бўлмиш оилалар. Оила низомсиз бўлса, унинг ёмон оқибати бутун миллатга таъсир этар ва шу сабабдан фазилят ўрнига разолат, тараққиёт ўрнига тубанлик негиз қўрар. Худонинг ўзи асрасинку, агарда бир миллатга бундай ҳол рўбарў келса, у миллат китобининг сўнгги варағи очилғусидир”[1].

Дарҳақиқат, ҳалоллик, ростгўйлик, ор-номус, шарми-ҳаё, меҳру-оқибат, меҳнатсеварлик каби барча инсоний фазилатлар энг аввало оилада шаклланади. Оила жамиятнинг бошланғич хужайраси, ўғил-қизларнинг ахлоқи, маданий даражаси, қобилияти, ақл-заковати, фикр юритиши, ҳаёллари, мулоқоти, хулқ-атвори, эътиқоди ва илмий дунёқараши қабиларга юқори даражада тарбиявий таъсир кўрсатиш имкониятига эга бўлган нурдир.

Оила ҳақида гапирар эканмиз, оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, муқаддас урф-одатларимизни сақлайдиган, шу билан бирга келажакда қандай инсон бўлиб етишишга бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи эканини тан олишимиз даркор. Шу жиҳатдан олиб қаралганда, Ўзбекистон миллий тараққиётида, инсоннинг ҳаёти ва турмушида, айниқса ёш авлоднинг камолот топишида, ахлоқий вояга етишида оиланинг ўрни ва вазифаси муҳим эканлигини унутмаслигимиз лозим. Бу жараённинг тугал ечими оила таъсиридан ташқарида юзага келмайди. Бола туғилган кунидан бошлаб оила муҳитида яшайди. Оилага хос анъаналар, қадриятлар, урф-одатлар бола зуваласини шакллантиради. Энг муҳими фарзандлар оилавий ҳаёт мактаби орқали жамият талабларини англайди, ҳис этади. Чунончи, ижтимоий борлиқнинг оилалар зиммасига қўядиган талаблари уларнинг манфаатларига зид бўлмаса, аксинча, оилалар фаровонлиги, тинчлигини таъминлашга ёрдам берса, оилалар томонидан ижтимоий талабларнинг қўллаб-қувватланиши, уларнинг амалдаги ижросини таъминлаш кўрсаткичи шунча юқори бўлади.

Ўзбекистонда жамиятимизнинг муҳим бўғини саналган оиланинг ижтимоий негизини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилган. Унга асосан миллий қадриятларимиз, никоҳ ва оила муқаддаслигини таъминлаш, ёш оилаларни моддий ва маънавий қўллаб-қувватлаш, оналик ва болаликни муҳофазалаш, оилаларда ижтимоий-маънавий муҳитни яхшилашга доир кенг қўламли ишлар амалга оширилади. Бу бежиз эмас. Чунки бугунги кунда миллий анъана ва қадриятларимизни менсимаслик, миллий ва диний қарашлари ўзгача бўлган ёт халқлар ҳаётидан кўр-кўрона андоза олиш, “оммавий маданият”, хорижий, маънавиятга зид сериаллар таъсирига берилиш ҳолатлари юртимизда асрлар давомида шаклланган оилавий муносабатларга путур етказмоқда. Бундан ташқари, айрим ёшларнинг оила, никоҳ масаласига юзаки ёндашаётгани, фарзанд тарбиясига бепарволиги, ота-оналик бурчи ва масъулиятини чуқур англамаслиги ҳам оилалар барбод бўлишига сабаб бўляпти.

Ахир оилада келажак эгалари дунёга келади, тарбия топади, ўзлигини англайди. Зеро, оила — давлат сиёсати. Нега деганда, башариятнинг тириклиги, узлуксизлиги – оиладан! Борди-ю оила тузук бўлмаса, тарбияга ҳам эътибор берилмаса, қанча буюк бўлса ҳам, бундай миллат дунёда узоқ яшай олмайди. Шу

нуқтаи назардан, оила, аёл ва фарзандларимиз масаласи доимо давлатимиз раҳбари назоратида.

Президентимиз маҳаллий Кенгашлар депутатлари жойларда ҳам маҳаллий ижроия ҳокимияти органлари устидан чинакам депутатлик ва жамоатчилик назоратини ўрнатиши лозимлигини бот-бот такрорлаб келаяпти. Бу борада қатор ташаббусларни илгари сураяпти. Худудларга ташрифлари давомида аҳоли турмуш сифатини яхшилаш, саноатни ривожлантириш, худудларнинг инфратузилмасини янада такомиллаштириш, эркин ва кичик саноат зоналари, технопарклар ташкил этиш борасида бир қатор тавсиялар бериш билан бирга, оилалардаги аҳвол, муаммо, аёлларнинг ташвиш ва қувончи билан ҳам жиддий қизиқаяпти. Буларнинг барчаси ортида оилалар келажагини яхшилаш истаги яширин, десак хато бўлмас. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида ижтимоий ҳимоя соҳасидаги устувор вазифалар юзасидан 2024 йил 20 февраль куни ўтказилган видеоселектор йиғилишида ҳам оила мавзусига алоҳида тўхталди[2]. Йиғилишда вояга етмаган қизларни унаштириш ва яқин қариндошлар ўртасидаги никоҳ билан боғлиқ келажак авлод саломатлигига салбий таъсир қилаётган ҳолатларнинг олдини олиш, бунинг оқибатларини тушунтириш борасида ишлар лозим даражада олиб борилмаётгани айтиб ўтилди. Кейинги йилларда мамлакатимизда оила ва хотин-қизлар ҳуқуқларининг кафолатлари, аёлларни зўравонлик ва тазйиқдан ҳимоя қилиш тизими анча кучайтирилди. Лекин бундай ҳолатлар ҳали ҳам учраб турибди. Зўравонликка учраган хотин-қизлар реабилитация билан етарлича қамраб олинмагани ҳам айни ҳақиқат. Шунинг учун аёллар ва болаларни тазйиқ ва зўравонликдан ҳимоялаш бўйича маҳалла даражасида алоҳида тизим яратилиши белгиланди. Тазйиққа учраган аёллар реестри тузилиб, уларга маҳаллада тезкор комплекс хизмат кўрсатиш тизими жорий қилинади. Ҳар бир туман шифохонасида зўравонликка учраганларга тиббий ва руҳий ёрдам кўрсатиш учун туну кун ишлайдиган хоналар ташкил этилади. Қийин вазиятдаги ёш оналарни қўллаб-қувватлаш учун “Оналар маскани” хизматини йўлга қўйиш топширилди.

Бугунги кунда оилани мустаҳкамлашда Оила ва хотин-қизлар қўмитаси, Касаба уюшмалари федерацияси ҳамда маҳаллалардаги хотин-қизлар фаолларининг иштироки кучайиб бораётгани эътиборга молик. Улар томонидан “хонадонбай” ўрганишлар натижасида ижтимоий ёрдамга муҳтож 690 мингдан зиёд оилага манзилли ёрдам кўрсатилгани, 116 мингта нотинч оилада муҳит соғломлаштирилганини алоҳида эътироф этиш мумкин[3]. Мамлакатимизда оиланинг муҳим таянчи бўладиган бўлғуси оналар, келажак тарбиячилари бўлмиш қизларимиз камолатига, уларнинг олий таълим олиши, замонавий касб-ҳунар ва технологиялар, хорижий тилларни эгаллашига катта аҳамият берилмоқда.

Ҳозирги кунда олийгоҳларда таълим олаётган 1 миллион 300 минг нафарга яқин талабанинг ярмидан кўпи яъни, 653 минг нафардан зиёдини қизлар ташкил этмоқда. Магистратурада ўқиётган ёшлар орасида қизларнинг улуши янада кўп, яъни, салкам 14 минг нафарни ташкил этмоқда. Бу – жами магистрантларнинг қарийб 60 фоизи дегани. 2024 ўқув йилида эҳтиёжманд оилаларга мансуб 1 минг 914 нафар хотин-қиз олийгоҳларга қўшимча давлат гранти бўйича ўқишга қабул қилинди. 181 минг 500 нафардан ортиқ қизлар учун имтиёзли таълим кредитлари ажратилди. Ижтимоий ҳимояга муҳтож оилаларнинг вакиллари, етим қолган ёки ота-она қарамоғидан маҳрум бўлган 2 мингдан зиёд талаба учун 14 миллиард 500 миллион сўм контракт пули маҳаллий бюджетлар ҳисобидан қоплаб берилди. Сўнгги йилларда давлат олийгоҳларининг магистратура бўлимида ўқиётган хотин-қизларнинг контракт пуллари бюджетдан тўланмоқда. Бу албатта, оилаларни ижтимоий ҳимоя қилиш, уларнинг фаровонлигини ошириш ишига хизмат қилади. Қарангки, бугун дунёда мураккаб ва оғир вазият, иқтисодий инқироз ҳукм сураётгани, бу ҳолат мамлакатимизга ҳам ўз салбий таъсирини кўрсатаётган, ижтимоий соҳалар учун бюджетдан маблағ ажратиш осон бўлмаётган бир кезде қанчалик қийин бўлмасин, давлатимиз қўшимча имконият топиб, ижтимоий соҳаларни ривожлантириш, оилаларни мустаҳкамлаш учун шароит яратмоқда. Чунки аёлларнинг, хусусан, қиз боланинг ўқиб, олий маълумотли бўлиши, касб-ҳунар эгаллаши оила бахти, фарзандлар камоли учун, шу асосда бутун жамият равнақи учун хизмат қилади.

Оила масаласига бу қадар жиддий эътибор замирида бутун дунё оила институти инқирозига, хусусан, никоҳлар беқарорлиги, ажрашишлар сони ортиши, никоҳсиз туғилишлар кўпайиши, оилавий ҳаёт ва фарзанд тарбиясига тоқатсизлик каби муаммоларга тўқнаш келаётгани муаммоси турибди. Бундай муаммолар миллатнинг маънавий таназзулига сабаб бўлиши мумкинлигини олимлар илмий жиҳатдан асослаб берганлар. Миллатимиз фахри, буюк мутафаккир бобомиз Абдурауф Фитрат “Оила” асарида бу борада аниқ ва тиниқ фикрларни бизга мерос қилиб қолдирган: “Ҳар бир миллатнинг саодати ва иззати шу халқнинг ички интизоми ва тотувлигига боғлиқ. Тинчлик ва тотувлик эса миллат оилаларининг интизомига таянади, мамлакат ва миллат ҳам шунча кучли бўлади. Агарда бир мамлакатнинг аҳолиси ахлоқсиз ва жоҳиллик билан оилавий муносабатларни заифлаштириб юборса ва интизомсизликка йўл қўйса шунда бу миллатнинг саодати ва ҳаёти шубҳа остида қолади”[4], деб таъкидлаган.

Демакки, ижтимоий ҳаётдаги энг долзарб муаммолардан бири бу оилалардаги ажралишлардир. Таҳлилларга кўра, оилавий ажралиш кўрсаткичлари ўтган йилларга нисбатан Қорқалпоғистон Республикаси, Самарқанд, Қашқадарё, Бухоро, Тошкент, Сирдарё вилоятларида камайганлиги аниқланган бўлса, энг

юқори ўсиш кўрсаткичлари Фарғона вилоятида 10,2 фоизга, Андижон вилоятида 14,9 фоизга, Хоразм вилоятида 7,4 фоизга, Тошкент шаҳрида 5,2 фоизга ортганлиги аниқланган. Никоҳдан ажралиш сабаблари ўрганилиб, таҳлил этилганда 16 фоиз ҳолатда никоҳланувчиларнинг оилага тайёр эмаслиги, 12,3 фоиз ҳолатда фарзандсизлик, 15,0 фоиз ҳолатда 3-шахс аралашуви, 12,2 фоиз ҳолатда узоқ вақт бир оила бўлиб яшамаганлик, 5,9 фоиз молиявий ва моддий қийинчиликлар ҳамда 2,7 фоиз ҳолатда хиёнат сабаб бўлганлиги маълум бўлган. Шунингдек, аксарият оилалар 2,6 фоиз спиртли ичимлик ва гиёҳванд моддалар истеъмоли, 1,5 фоиз тазйиқ ва зўравонлик, 2,1 фоиз ҳолатда оммавий ёки хорижий маданиятнинг салбий таъсири ва бошқа сабаблар туфайли барбод бўлган. Оилалардаги ажралишлар оқибатида 30 мингдан кўпроқ бола бугунги кунда тирик етимга айланган. Афсуски, булар аччиқ ҳақиқатлар[5].

Миллатнинг умумий бахти, саодатли эртаси учун бугун ҳаракат қилиш шарт. Бунда аввало оилада туғилган фарзандларнинг чиройли муҳитда ўсиши, камол топиши ва улар балоғатга етганида оилага тайёрланиши муҳим аҳамият касб этади. Шу нуқтаи назардан Президентимиз Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимда азиз опа-сингилларимизни оилада фарзанд тарбиясига эътиборни кучайтиришга қаратилган чақириғи бежизга эмас. “Биз маънавий тарбия ишларини энди мутлақо янгича усулда олиб боришимиз керак. “Эзгулик – шиоримиз, маърифат – қуролимиз” деган ғоя асосида бу жараённи аввало оиладан, маҳалладан бошлашимиз лозим. Зотан, ҳадиси шарифда айтилганидек, “Ота-она ўз фарзандига яхши тарбиядан бошқа мерос қолдиrolмайди”[6].

Зеро, оилавий ажралишларнинг сабаблари юзасидан ўтказилган фундаментал, амалий ва инновацион тадқиқотлар муаммо аксарият ҳолларда маънавий даража, психология ва тарбияга боғлиқ эканини кўрсатади. Аччиқ ҳақиқат шуки, баъзи ёшлар оила қуришга тайёр эмас. Шу билан бирга аксарият қайноналарнинг ҳам оила борасида илми, тажрибаси йўқ, ташқаридан келган бир қизга қандай муносабатда бўлишни билмайди. Яхшиям маҳалла бор, жамоатчилик бор. Статистик маълумотларга кўра, бугунги кунда республикада 9 минг 442 та маҳалладаги маҳалла хотин-қизлар фаоллари, 150 мингдан зиёд Оқила аёллар ҳаракати аъзолари, жамоатчилик вакиллари ҳамкорликда низо бошланаётган оилаларга кириб, уларда қайнона, қайнота, келин ва куёв билан индивидуал ишлар орқали оилаларни ажралишгача етиб бормай яраштириш чораларини кўрган ва бунинг натижасида 24 минг 193 нафар ажралиш ёқасига келиб қолган оилалалардан 20 минг 265 нафари яраштирилишига эришилган. Оиланинг тотувлиги бир кишига ёки бир сабабга боғлиқ эмас. Бунинг учун ҳамма келин-куёв ҳам, ота-оналар ҳам, оила ташқарисидагилар ҳам, кенг жамоатчилик ҳам баравар

жон куйдириши керак. Халқимиз болажон ва оилавий қадриятларни ҳурмат қилади. Икки ёшнинг бошини қовуштириб, бир оилани барпо қилиш ўз-ўзидан бўлмади. Бунинг учун ота-оналар, ёши улуглар кўпдан кўп маслаҳат ва саъй-ҳаракатлар қилишади. Бироқ, ёш эр-хотин ўртасидаги арзимас гап-сўзлар ва асоссиз важлар туфайли гулдек оиланинг барбод бўлиши, фарзандларнинг етим қолиши ачинарли ҳол. Шунинг учун ота-оналар, тегишли маҳалла фуқаролар йиғинлари вакиллари, оила ва хотин-қизлар бўлимлари бу масалага ҳамisha масъулият билан ёндашсалар муқаддас оила кўрғони камроқ бузилади.

Оила кўрғонинининг дарз кетишга сабаб бўлаётган омиллардан бири илмсизлик, жоҳиллик, шаръий никоҳларнинг авж олишидир. Оила кодексининг 13-моддасида белгиланганидек, никоҳ фуқаролик ҳолати далолатномаларини қайд этиш органларида тузилади. Минг афсуки, кейинги пайтларда оилавий муносабатларга енгил-елпи қараш ҳолатлари кўпроқ учрамоқда. Айрим хотин-қизлар оқибатини ўйламай “шаръий никоҳ” орқали иккинчи хотин бўлиш йўлини танлашмоқда. Тасаввур қилинг, тегишли давлат идорасида қонуний қайд этилмаган никоҳдан туғилган фарзандларнинг тақдири, келажаги нима бўлади? Табиийки, давлат қонунлари бўйича улар кўпгина ҳуқуқлардан маҳрум бўлади, хусусан, оталикни белгилаш, туғилганлик тўғрисидаги гувоҳномани олиш, мерос ҳуқуқи, ўсиб улғайгандан кейин, боғчага, таълим муассасасига қабул қилиш масалаларида қанчадан-қанча муаммолар пайдо бўлади. Энг ёмони, бундай болалар руҳан мажруҳ бўлиб, турли маънавий нуқсонлар билан вояга етади. Улар ўзини жамиятнинг тўлақонли аъзосиман, деб ҳис эта олмайди. ФХДЁ рўйхатидан ўтмаган оилаларда ажралиш кўплиги ва бундай ҳолларда аёллар ўз ҳуқуқларини ҳимоя қила олмаётганлигига гувоҳ бўлаяпмиз. Натижада, қонунга зид ҳолда қурилган оилалар пароканда бўлиб, болаларнинг тирик етим бўлиши каби нохуш ҳолатлар юзага келмоқда. Жамиятдаги ҳар бир соҳа ва фаолият, ҳар бир муносабат ва ҳаракат қонун билан тартибга солинади. Қонунга бўйсуниб мажбурий, қонун олдида барча бирдек жавобгар ҳисобланади. Оилани, оилавий муносабатларни мустаҳкамлаш ҳамда оила қуришда кузатилаётган иллатларнинг олдини олиш мақсадида Президент томонидан имзоланган қонун билан Жиноят ҳамда Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларга ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди[7].

Қонунда икки ёки ундан ортиқ хотин билан эр-хотин бўлиб яшашни тарғиб қилганлик учун маъмурий жавобгарлик ёки такроран содир этилса, жиноий жавобгарлик белгиланди. Қонунларга киритилаётган бундай ўзгаришлар оилалар мустаҳкам ва соғлом бўлишига хизмат қилади. Бунинг учун қонунчиликдаги янгиликларни аҳоли ўртасида кенг тарғиб этиш ишларида жамоатчилик, зиёлилар,

депутатлар фаол иштирок этишлари лозим. Шунинг билан бирга Қонун ижроси устидан кучли депутатлик ва жамоатчилик назорати ўрнатилиши керак.

Президентимизнинг 2023 йил 21 декабрдаги “Оилаларни мустақкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори ҳам эътиборга молик. Унга мувофиқ, жорий йилнинг 1 январидан бошлаб фуқаролик ишлари бўйича туманлараро судларда оилавий низоларни кўришга ихтисослашган судьялар корпуси шакллантирилмоқда. 2024 йилнинг 1 февралдан эса тажриба тариқасида фуқаролик ишлари бўйича Самарқанд шаҳар, Наманган туманлараро ва Мирзо Улуғбек туманлараро судларининг 2 нафардан судьяси оилавий низоларни кўриш бўйича ихтисослаштирган ҳолда ушбу судларда “Оила судьялари” ташкил этиляпти. “Оила судьялари”нинг ижобий томони шундаки, айнан оилавий низоларни кўради, бунга қатъий ихтисослашиб, бошқа ишларни кўришга чалғимайди, шу борадаги қонун ҳужжатлари, ҳаётий тажрибадан келиб чиқиб, бу тоифадаги ишларни муҳокама қилади, оилавий низоларнинг келиб чиқиш сабабларини таҳлил қилади, бунга имкон яратган шарт-шароитларни бартараф этиш чораларини кўриб боради[8]. Бундай тажриба мамлакатимиз тарихида ҳеч қачон кузатилмаган. Айтиш жоизки, бугунги кунда ҳам қариндошлар ўртасида никоҳ, шунингдек, қизларни эрта узатиш ҳолатлари кузатилаётганлиги ва бу салбий оқибатларга олиб келаётгани ушбу масалага янада теранроқ назар ташлаш, янада масъулият билан ёндашиш лозимлигини кўрсатади. Мамлакатимизда бундай ҳолатларнинг олдини олиш борасида қатор ишлар амалга оширилганлигини айтиб ўтиш ўринли. Эрта оила қурган шахслар, шунингдек, бунга йўл қўйган ота-оналар, таълим ва диний муассаса ходимлари жавобгарликка тортилмоқда. Оила кодекси, Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги ва Жиноят кодексларига никоҳ ёши тўғрисидаги қонун талабларини бузганлик, яъни никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга, эрга бериш ёки уйлантириш, шунингдек, никоҳ ёшига етмаган шахс билан никоҳ тузишга доир диний маросимни амалга ошириш учун жавобгарликни белгиловчи нормалар киритилди. Негаки, никоҳга қадам ташлаётган ҳар бир қиз ва йигит биринчи навбатда оилага ҳар томонлама, яъни жисмоний ва руҳий жиҳатдан соғломлиги, келажакда ота-она бўлишга, фарзанд тарбияси билан шуғулланишга тайёрлигини обдон ўйлаши зарур. Бугунда ёшларимизнинг айримлари оила қуришга тайёр бўлмасдан эрта турмуш қуриши оқибатида, шунингдек, қариндошлар ўртасидаги никоҳлар ажрашишларга сабаб бўлмоқда. Эрта никоҳнинг олдини олиш учун ёшларга биринчи навбатда соғлом бўлиши зарурлиги, касб-ҳунарли бўлишини, етук мутахассис бўлиб, ота-онаси, Ватанига хизмат қилишини ўргатишимиз лозим. Барчамизга маълумки, судлар томонидан никоҳдан ажратиш билан боғлиқ ишлар кўрилганда, муддат бермасдан ажратиш

ҳолатлари деярли учрамайди. Бунинг ҳам кўпгина салбий томонлари мавжуд. Хусусан, эр хотинни мунтазам уриб, оғир тан-жароҳати етказиб, жиноятда жабрланувчи бўлса ҳам уларга муддат берилар ёки даввоси рад этилар эди. Оқибатда жиноятдан жабр кўрган аёл яна тазйиқ ва зўравонлик остида яшашга мажбур бўлар эди. Эндиликда бундай ҳолатда маҳалладаги хотин-қизлар фаолининг асослантирилган ҳулосаси билан суд ишни соддалаштирилган тартибда кўриб чиқиб, жабрланувчининг талаби билан муддат бермасдан ажратишга йўл қўйилади. Бу ҳам зўравонликка учраган хотин-қизларнинг ҳуқуқларини давлат ва суд томонидан самарали ҳимоя қилишнинг муҳим воситасидир.

Халқимизда “Қуш уясида кўрганини қилади”, деган нақл бор. Ўз навбатида оилада шаклланиб келаётган ҳар бир инсон жамиятнинг асосий бўғини эканлиги, у эртага келажак пойдевори бўлиши лозимлиги, албатта, оилада сингдирилиб, уқтириб борилади. Бугун давлат сиёсати даражасига кўтарилаётган оила мезонлари – жамият мезонлари эканлиги яна бир бор исботланмоқда. Шунини алоҳида таъкидлаш жоизки, оилани мустаҳкам ушлаб туриш, келажак авлодни беҳуқсон тарбиялаш бевосита оналаримиз, аёлларимиз, хотин-қизларимизга боғлиқ эканлиги барчамизга аён. Шундай экан, биз аввало, маънан етук, ақлан соғлом, фикратию сийратида дадиллик уфуриб турадиган, қатъият ва сабр-матонатли қизларимизни тарбия қилмоғимиз, уларни турли тўфонлардан гул каби асраб-авайламоғимиз лозим. Миллий қадриятлар асосида камол топаётган қизларимизни бевосита илмли қилиш, уларни турли соҳаларда ўқитиш, касб-ҳунар эгаллаши, аввало, ўзи, оиласи учун пойдевор бўлса, иккинчи томондан жамиятда соғлом фикрловчи шахсларнинг кўпайишига сабаб бўлади. Оилада ҳам, жамиятда ҳам ҳар доим эркак киши етакчи эканлигини англаган ҳолда гендер тенглик тамойили асосида етишиб чиқаётган кадрларимизнинг кўпайиши давлат ривожланишида муҳим аҳамият касб этади. Чунки биз ўз ғурурию шаънини ҳимоя қилолган Тўмарислар, ақл-заковатда тенгсиз бўлиб, дунё бошқарувида барчани бўйсундира олган Темурийлар салтанатининг асосий тиргаги, маслаҳатгўйи бўлган Бибихоним, ўз вафосию садоқати билан дунёни лол қолдирган Нодираю Увайсийлар авлодимиз. Шунини англаган ҳолда, оила ва унинг моҳияти, оиланинг ҳар томонлама равнақи ва жипслигини таъминлаш, оилаларга эътибор халкка, миллатга, келажакка эътибор эканлигини ҳар биримиз теран тушуниб олишимиз зарур.

Мамлакатимизда оила масаласига давлат сиёсатининг устувор вазифаси сифатида қаралади. Буни, бош қомусимиз - Ўзбекистон Республикаси Конституциясида оилага алоҳида боб ажратилганида ҳам кўриш мумкин. Жаҳонда Ўзбекистон Республикаси Конституциясидан фарқли ўлароқ кўплаб давлатлар ўз конституцияларида оила масаласига қисман ўрин ажратган бўлсада, унга алоҳида

боб ажратилгани бугунги кунгача тажрибада кузатилмаган. Мазкур ёндашувнинг ўзи Конституциямизда оилага “жамиятнинг асосий бўғини” статуси ҳамда “жамият ва давлат муҳофазасида бўлиш ҳуқуқи” бежиз берилмаганини кўрсатади. Асосий Қонуннинг 77 моддасида “Давлат ва жамият етим болаларни ҳамда онасининг васийлигидан маҳрум бўлган болаларни боқишни, тарбиялашни, уларнинг таълим олишини, соғлом, тўлақонли ва ҳар томонлама камол топишини таъминлайди, шу мақсадда хайрия фаолиятини рағбатлантиради”[9].

Бизни қувонтирадигани Ўзбекистонда ҳеч ким эътибордан четда эмас. Давлат Конституцияда белгиланган ижтимоий ҳимоя принципларини рўёбга чиқаряпти. Дунё тарихини кузатадиган бўлсак, оила масаласига енгил қараган халқлар ва давлатлар албатта инқирозга юз тутганлигининг гувоҳи бўламиз. Қадимий буюк империяларнинг шармандаларча қулашининг асосий омилларидан бири ҳам шу бўлган. Ҳар бир инсон бахтли бўлишга ҳақли, у бахтни орзу қилади, бахтга интилади. Инсонлар бахтли бўлса, оилалар бахтли бўлади. Оилалар бахтли бўлса, жамият мустаҳкам бўлади.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, ўз келажагини қуришда, белгилашда инсонлар адашмаслиги, оила-муқаддас кўрғон эканлигини англаб етишлари, қонунда белгиланган тартибда никоҳ тузиб, оила ва жамият мустаҳкамлиги, мамлакат барқарорлигини таъминлашда ўз ҳиссаларини қўшишлари лозим. Зеро, оила ҳаётнинг абадийлигини, авлодларнинг давомийлигини таъминлайдиган, шу билан бирга, келажак насллар қандай инсон бўлиб етишишига, жамият равнақига бевосита таъсир кўрсатадиган тарбия ўчоғи ҳисобланади. Оила мустаҳкамлиги Янги Ўзбекистонда ижтимоий давлатни шакллантиришнинг муҳим омили ҳисобланади.

REFERENCES:

1. Этика, эстетика ва мантиқ (услубий қўлланма) - 2011. Низомий номидаги Тошкент давлат педагогика университети. 32 бет.
2. Ижтимоий ҳимоянинг янги тизими инсон кадрини таъминлашга хизмат қилади.
<https://president.uz/uz/lists/view/7041>
3. Янги Ўзбекистонда бутун халқимиз қатори хотин-қизларимиз учун ҳам муносиб шароитларни яратиб бериш – энг муҳим вазифамиз бўлиб қолади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқидан.
<https://president.uz/uz/lists/view/7076>
4. Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд: Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар — Т.: «Маънавият», 2006.

([http://n.ziyouz.com/kutubxona/category/25-](http://n.ziyouz.com/kutubxona/category/25-adabiyotshunoslik?download=5849:abdurauf-fitrat-tanlangan-asarlar-4-jild)

[adabiyotshunoslik?download=5849:abdurauf-fitrat-tanlangan-asarlar-4-jild](http://n.ziyouz.com/kutubxona/category/25-adabiyotshunoslik?download=5849:abdurauf-fitrat-tanlangan-asarlar-4-jild))

5. Ҳар бир оиланинг ўз бахт сирини бор. Муҳайё Тошқораева, ЎЗА
https://uza.uz/uz/posts/har-bir-oilaning-oz-baxt-siri-bor_544020

6. Янги Ўзбекистонда бутун халқимиз қатори хотин-қизларимиз учун ҳам муносиб шароитларни яратиб бериш – энг муҳим вазифамиз бўлиб қолади. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Халқаро хотин-қизлар кунига бағишланган тантанали маросимдаги нутқидан.
<https://president.uz/uz/lists/view/7076>

7. Ўзбекистон Республикасининг Қонуни–874-сон, 31.10.2023 й.

8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Оилаларни мустаҳкамлаш ва хотин-қизларнинг фаоллигини ошириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги қарори. “Халқ сўзи”. 21.12.2023.

9. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Lex.uz>docs/6445145

10. Лалихон Ашуралиевна Мухамеджанова, & Комил Кадирович Инаков (2023). РОЛЬ ПРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ СЕМЕЙНЫХ РАЗВОДОВ. Academic research in educational sciences, 5 (NUU Conference 2), 8-18.